

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

DANNA KARYL JANE R. CANARECIO-TALDE, PhD, LPT

Faculty

Central Mindanao University

Musuan, Bukidnon

[DOI 10.5281/zenodo.17090755](https://doi.org/10.5281/zenodo.17090755)

Baho sa Asawa

Kung mangaon mi sa karenderya,
Kung unsa'y ako, mao pud daw iya.
Apan sa dihang mag-order ko'g ginata-ang nangka,
Masuko! "Nganong nangka man imong gikuha?"

Kung mag-order pud ta'g atoa,
Salad lang daw iya, diet man daw siya.
Apan sa dihang manglingkod nami'ng duha,
Mangilog! "Baylo ra gud ta. Naay salad o, kaona."

Kung mag-det-det pud mi'ng duha,
Sahay, 'di masabot, mura'g gidugo, perting agasa.
Kung pangutan-on bitaw nimo'g naunsa,
Mutubag! "OK ra."

Maong nag relax rapud ka, kabalaka, wa na tagda,
Kay OK radaw lage siya, wala'y problema.
Apan mag-bundak-bundak, haskang alingog-ngoga,
Manginghag! "Wa gyud ka kabalo? Naunsa naman ka?"

Wala bitaw gyud ko kabalo, ing-ani gyud ning mga asawa?
Everything man daw ko niya, pero nganong in-ana siya sa akoo?
Maygani buotan ta, dili ikabaylo sa bisan unsa.
Basta lagi! Unya lang ka, pun-on ta gyud ka's akong gugma.